

СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ, ЙОГО ВИНИКНЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Практична діяльність фахівця соціальної сфери є надзвичайно відповідальною, адже полягає у безпосередньому контакті з людьми, які з тих чи інших причин опинилися у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги фахівця. Надання допомоги клієнтам має велику кількість подразників, що довго впливають на працівника, оскільки робота з проблемами клієнта, постійний контакт з ними створюють ситуації високого емоційного рівня. Через те, що, зазвичай, фахівці не навчені саморегуляції це може привести до виникнення у нього синдрому професійного вигорання (СПВ).

Вивчення проблематики СПВ у парадигмі впливу умов праці на психічне та фізичне здоров'я працівників бере свій початок в епоху розвитку промисловості. У другій половині ХІХ ст. відбулось виокремлення соціальної медицини як окремої галузі знань, а у 1910 р. було створено Медичну асоціацію психогігієни. В цей же період з'являються перші праці, присвячені дослідженню факторів навантаження під час виконання професійних функцій (Водоп'янова Н., 2008).

У 1969 р. Б. Ананьєв вжив термін «емоційне згорання» задля виокремлення явища, яке негативно впливає на фахівців та є розповсюдженим для професій класу «людина-людина». У 1974 р. Х. Фрейденберг вперше вжив термін «емоційне вигорання» для надання характеристики стану здорових фахівців «допомагаючи» професій, серед яких виокремлюються соціальні педагоги/працівники (Сурженко Л., 2014).

У 1981 р. К. Маслач приходять до суміжної проблеми під час інтерв'ювання фахівців соціальної сфери. Дослідниця з'ясувала, як ці працівники боролися з їх емоційними проблемами за допомогою різноманітних когнітивних стратегій. У цей же час, вона визначає емоційне вигорання, як «синдром

фізичного та емоційного виснаження, включаючи розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи і втрати розуміння щодо клієнтів», а також вводить в цю дефініцію термін «синдром», замість поняття «енергія», яке використовував Х. Фрейденберг.

В тому ж році К. Маслач разом зі своєю колегою С. Джексон опублікували першу версію методики вивчення вигорання, яка згодом набула широкого поширення (Санькова М., 2004, Шауфелі В., 2009).

У науковій літературі виділяють три підходи до визначення СПВ:

1. Прихильники першого підходу визначають вигорання як стан фізичного, психічного і емоційного виснаження через довготривале перебування у спілкуванні або відносинах, які емоційно перенавантажені, тобто у цьому випадку вигорання ототожнюється з поняттям хронічної втоми. Представниками цього підходу є Е. Пайнс та Е. Аронсон.

2. Другий підхід (Д. Дирендонк, Х. Сиксма) описує вигорання як модель, яка складається з двох структурних одиниць, таких як емоційне виснаження та деперсоналізація. У цьому випадку погіршується ставлення особистості як до інших, так і до себе.

3. Найпоширенішим є третій підхід. К. Маслач і С. Джексон розглядають цей термін як систему, що містить вже три компоненти: емоційне виснаження, деперсоналізація і редукція власних особистісних прагнень

Також, інколи виокремлюють ще чотирьохфакторну модель, представниками якої є Дж. Шваб, Ф. Іваницький. У цій моделі один із елементів, таких як емоційне виснаження, деперсоналізація або редукція особистих прагнень ділиться на два окремих компонента. Наприклад, деперсоналізація пов'язується з роботою та з клієнтами (Романовська О., 2011).

К. Маслач виділила такі фактори, що впливають на розвиток СПВ у фахівців соціальної сфери: 1) індивідуальна межа емоційних можливостей фахівця боротися з виснаженням; 2) почуття, мотиви, очікування; 3) негативний власний досвід, в якому зосереджено проблеми, дискомфорт, дисфункції та їх негативні наслідки (Шауфелі В., 2001).

В. Орел пропонує таку класифікацію чинників, які можуть викликати вигорання:

1. *Індивідуальні, тобто ті, які включають:* особисті особливості працівника (вік, стать, сімейний стан, стаж та освіта); психологічні особливості особи (витривалість, тривожність, самооцінка, тощо).

2. *Організаційні:* умови праці (робоче навантаження, тривалість робочого дня); зміст праці (кількість клієнтів, кількість та серйозність їх проблем, контакт з клієнтом).

3. *Соціально-психологічні:* взаємодія між працівниками в колективі; ставлення до праці (Вознюк Н., 2015).

Н. Амінов розглядає індивідуальні розбіжності фахівців у схильності до розвитку вигорання в якості передумов до вибору людиною професії класу «людина-людина». Так, було з'ясовано, що є взаємозв'язок між індивідуальною стійкістю людини до розвитку вигорання. Це, на думку науковця, свідчить про можливе існування передумов до діяльності в соціальній сфері.

Так, американським вченим Галботом було виявлено, що, чим вище у фахівця почуття гумору, тим нижчим є шанс зародження у нього вигорання, а також такі люди краще за інших оцінюють свою діяльність. А Пайдмонт визначив ту ж саму тенденцію, але яка стосувалась рівня самоповаги соціального працівника. В дослідженні Поуліна, в якому взяли участь 879 працівників, визначили, що фахівці, рівень вигорання яких за останній рік знизився мали більший рівень самоповаги, ніж фахівці, рівень вигорання яких збільшився.

Емпіричні дослідження доводять те, що існує зв'язок між акцентуаціями характеру та вигоранням. Так, редукують власні досягнення фахівця педантичні та застрягаючого типу. Збуджений тип більш за інших піддається деперсоналізації та виснаженню емоцій. У свою чергу, гіпертимний тип має менші шанси запустити у собі процес вигорання. Це, на думку дослідників, пов'язано з тим, що даний тип людей більш життєрадісні та оптимістично налаштовані на діяльність (Водоп'янова Н., 2008).

Отже, феномен професійного вигорання працівників, його сутність, причини виникнення та чинники розвитку є

актуальною проблемою наукових міждисциплінарних досліджень.

DOI: 10.5281/zenodo.5905645

Б'янка Г. Г.

ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Процес децентралізації вніс зміни у централізоване державне управління та місцеве самоврядування, і зараз формується новий підхід до організації молодіжної діяльності – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі». Усе це потребує впровадження нових підходів у формуванні та реалізації молодіжної політики на рівні територіальної громади. Волонтерська діяльність – це важлива складова державної молодіжної політики в Україні (Національна молодіжна стратегія до 2030 року), де може кожна молода людина набувати компетентностей, проявляти ініціативу, самостійно визначати власні цілі та цінності. Навчально-свідома робота з молоддю характеризується волонтерством, спрямована на активну громадянську позицію та сприяє включенню молоді у життя суспільства (Молодіжна політика в Україні, 2013).

Актуальними є питання розвитку ефективного волонтерства в територіальних громадах. Завдяки волонтерській діяльності є можливість досягти значно більших результатів з меншою затратою ресурсів для виконання завдань соціальних закладів і установ різних типів у громаді, включити молодь у життя громади, що є важливою складовою держави і суспільства, громадянського суспільства, а також зміцнення демократичних цінностей, формування молодіжного лідерства. Це є засобом для розвитку, соціалізації, позиціонування, впливу та отримання нових знань, знайомств та навичок у молодих людей.

Добровільна соціально спрямована, неприбуткова діяльність дозволяє активніше організувати та мобілізувати жителів територіальної громади, сприяє заохоченню